

СХОДСТВО УЗБЕКСКИХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ И РУССКИХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ.

Гайбуллаева Фарзонабону Шерзодовна

Мусаева Дилобар Шухрат кизи

студенты 2 курса УФ СамГУ имени Ш. Рашидова

Бабакулов Исмоил Туркманович

доктор филологических наук, профессор

УФ СамГУ имени Ш. Рашидова

Аннотация: В данной статье изучаются и сравниваются личные местоимения в узбекском языке и личные местоимения в русском языке. Кроме того, будут рассмотрены синтаксическая функция и грамматические особенности личных местоимений в предложении, даны общие сведения о местоимениях на обоих языках.

Ключевые слова: местоимения, личный местоимения.

Annotation: This article studies and compares personal pronouns in the Uzbek language and personal pronouns in the Russian language. In addition, the syntactic function and grammatical features of personal pronouns in a sentence will be considered, general information about pronouns in both languages will be given.

Keywords: pronouns, personal pronouns.

Введение: Местоимение (лат. *pronomen*) — самостоятельная часть речи, объединяющая слова, которые не содержат конкретного лексического значения, не называют предметы, признаки или количество, а лишь указывают на них.

Местоимения, указывающие на предмет, соотносятся с именами существительными и выполняют в предложении функции таких же членов предложения, как и существительные. В эту группу входят: я, ты, он (она, оно), они, себя, что, кто, некто, нечто, никто, ничто, кто-нибудь и др.

Местоимения, указывающие на признак, соотносительны с прилагательными и выполняют в предложении функции прилагательных, то есть

являются согласованными определениями: мой (моя, моё), мои, ваш, наш, чей, который, никакой, некий, какой-нибудь и др.

Местоимения, указывающие на обобщённое количество, соотносятся с числительными: сколько, столько, сколько-нибудь, несколько, нисколько.

В русском языке выделяются различные типы («разряды») местоимений, в том числе

личные

притяжательные местоимения

возвратные

неопределённые

указательные

вопросительные

относительные

взаимные

определительные

отрицательные

Личные местоимения — местоимения, которые указывают на предмет, но не называют его. Местоимения 1-го и 2-го лица (ед. или мн. числа) могут указывать на определённые лица, например, на собеседника (я, ты, вы, мы).

Местоимения 3-го лица (ед. или мн. числа) указывают на тех или того, кто не участвует в диалоге, или на предмет (он, она, оно, они).

Обратите внимание! Если местоимение 3-его лица употребляется с предлогом (но не с союзом), к форме присоединяется буква «н» (у него, о них, над нею).

Личные местоимения могут употребляться с предлогами: у него, к нему, за ним, за ними, с ними, с ним, благодаря ему, ей, им. Основы личных местоимений его, ему, её, ей, их, им и др. — это старые формы бывших **указательных местоимений и** (тот), **я** (та), **е** (то), которые в древнерусском языке употреблялись в качестве **определённых артиклей** при **кратных**

прилагательных, указывая на **известный** (о котором речь шла ранее) **признак** предмета: нова стена — нова **я** стена («нова та стена»), ново поле — ново **е** поле («ново то поле») и т. д. Впоследствии местоимения **и, я, е** прикрепились к кратким прилагательным (исторически таким образом появились **полные прилагательные**), а формы их **косвенных падежей** используются при склонении личных местоимений **он, она, оно, они**. В русском языке личные местоимения имеют формы:

лица

числа

падежа

рода (только местоимения 3 лица единственного числа).

При этом формы косвенных падежей образуются от разных основ (я — меня, мне; ты — тебя, тебе; он — его, ему; и т. д.); см. супплетивизм. Местоимения 3-го лица имеют разные формы при наличии и отсутствии предлога: её — у неё, ими — с ними (после предлога добавляется «н-»). Некоторые местоимения в творительном падеже имеют дополнительные «удлинённые» формы: мной — мною, тобой — тобою, ей — ею, ней — нею. У всех личных местоимений формы родительного и винительного падежа совпадают. Определения и приложения, относящиеся к личным местоимениям, всегда выделяются запятыми.

Грамматические признаки личных местоимений:

У личных местоимений грамматические категории лица и числа являются неизменяемыми признаками, падеж – изменяемым признаком. Морфологическая категория рода присуща только формам 3-его лица единственного числа.

Синтаксическая роль личных местоимений: Обычно в предложении личные местоимения выполняют синтаксическую роль подлежащего или дополнения.

Примеры: Вы хорошо говорите по-французски (подлежащее). Мальчик принес его в корзинке (дополнение).

Ot, sifat, son, ba'zan fe'l o'rnida almashinib qo'llanadigan, ularga ishora qiladigan so'zlarga **olmosh** deyiladi. O'zbek tilida kishilik olmoshlari 7 turga bo'linadi. Bular:

Kishilik olmoshlari

Belgilash olmoshlari

Ko‘rsatish olmoshlari

O‘zlik olmoshlari

So‘roq olmoshlari

Gumon olmoshlari

Bo‘lishsizlik olmoshlari.

Bundan tashqari olmosh boshqa so‘zlar, shuningdek so‘z birikmasi va gap o‘rnida almashtirib qo‘llanuvchi, ularga ishora qiluvchi yoki so‘roq bildiruvchi so‘zlardir. Masalan;

So‘z o‘rnida: Kitobni ko‘p o‘qisangiz, unda ko‘p hikmat bor.

So‘z birikmasi o‘rnida: Bizning maktabimiz chiroyli chiroyli, unda o‘qish bizga yoqadi.

Kishilik olmoshlari- uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoshlar. Kishilik olmoshlar men, sen, u, biz, siz, ular.

U, ular - nutqdan tashqari barcha

1) shaxs,

2) narsa

3) voqea-hodisa

Ko‘plik sondagi kishilik olmoshlari: biz, siz, ular birlik sondagi olmoshlar o‘rnida qo‘llanganda uslubiy vazifa bajaradi.

Biz (men o‘rnida qo‘llanadi), kamtarlik, bajargan ishida o‘zini ta’kidlamaslik ma’nosini bildiradi: Men g‘olib chiqdim o‘rniga Biz g‘olib chiqdik.

Siz (Sen o‘rnida qo‘llanadi), hurmat ma’nosini bildiradi: Sen kelding o‘rniga Siz keldingiz.

Siz hurmat ma’nosini bildirganda ko‘pincha ko‘plik ma’nosini ifodalash uchun unga **-lar** qo‘shimchasi qo‘shiladi. Masalan, Sizlarga doimo baxt bo‘lsin.

Eski o‘zbek tilida kamtarlik ifodasi sifatida men o‘rnida ko‘pincha faqir, kamina, kaminayi kamtarin, qulingiz singari so‘z va birikmalar qo‘llaniladi. Hozirgi o‘zbek tilida ham xuddi shunday ma’noda bazan **men** olmoshi o‘rnida **kamina** so‘zi ishlatiladi. Men olmoshi o‘rnida yuqorida sanalgan so‘zlar ega vazifasida qo‘llanganda kesim ba’zan 3 shaxs shaklida, ba’zan esa 1 shaxs shaklida bo‘lishi mumkin. Bunda kesim 1 shaxsni bildirsa ham, 3 shaxs shaklida bo‘ladi. Masalan;

Faqir sizning xizmatigizga bel bog‘lagan.

Kishilik olmoshlariga egalik qo‘shimchalari, ya’ni -(I)m, -(I)ng, -si, -i, -(I)miz, -(I)ngiz, -(lar)I qo‘shimchalari umuman qo‘shilmaydi.

Kishilik olmoshlari turlanganda kuzatiladigan fonetik hodisalar:

Tovush tushishi: men+nima=mening, men+ni=meni, men+niki=meniki.

Tovush ortishi: u+ga =unga, u+da= unda, u+dan= undan.

Kishilik olmoshlari tuzilishiga ko‘ra sodda va juft olmoshlardir. **Sodda kishilik olmoshlari:** men, sen, u, biz, siz, ular.

Juft kishilik olmoshlari: siz-biz, siz-u biz.

Использованная литература:

1. Виноградов В. В. Стилистика. Поэтика. М., 1963
2. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1971
3. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983.
4. Крылова О. А. Основы функциональной стилистики русского языка. М., 1979
5. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал № 4 (23)/ 2018